

ПОЛЬЗА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА НА МОЗГ РЕБЕНКА

Кокандский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Муйдинов Шухрат Мансурович

Аннотация. В статье настольный теннис рассматривается как вид деятельности, способный формировать ребенка, как духовно сильную, дисциплинированную, конкурентоспособную личность. Именно благодаря настольному теннису положительно влияет и укрепляет наше здоровье и правильное применение и помогает развиваться в верном направлении.

Ключевые слова: настольный теннис, мозг ребенка, спорт, физические упражнения, здоровье, спортивными играми.

В общей системе всестороннего развития мозга, организма физическое воспитание ребенка занимает важное место. Именно в юном возрасте настольный теннис благотворно влияет на развитие подвижности рук кистей рук, развивает мелкую моторику рук, укрепляет мышцы рук и запястья. Он помогает увеличить скорость движения рук, развить внимание и реакцию. Занимаясь настольным теннисом, мышцы ваших ног получают хорошую нагрузку и становятся сильнее. Сердечно-сосудистая и дыхательная система начинают лучше функционировать, обогащая организм кислородом. Настольный теннис развивает ловкость, глазомер, гибкость.

Благодаря развитию реакций, наш мозг учится ещё быстрее управлять телом. Играя в настольный теннис, вы развиваете тазобедренный, лучезапястный, локтевой и плечевой суставы и даже сочленения позвоночника. Есть такая фраза «Человек здоров, пока его позвоночник остаётся гибким». Это ещё одна из причин, почему настольный теннис положительно влияет и укрепляет наше здоровье.

В настоящее время заметно увеличился интерес тренеров спортивных школ к обучению детей на настольный теннис. Обучение чаще всего

проводится с целью отбора детей в спортивные секции. Следует отметить, что при этом ни в коем случае не следует механически переносить методику проведения тренировок. В зависимости от того, насколько учитываются возрастные особенности, физические возможности дошкольников, спортивные игры и упражнения могут давать различные результаты в оздоровительном, воспитательном и образовательном отношении.

Отличная черта занятий спортивными играми и упражнениями – их эмоциональность. Положительный эмоциональный тонус является важной предпосылкой здоровья, предупреждает различные заболевания, поддерживает интерес к физическим упражнениям. Радостное настроение продолжает владеть ребенком и после занятия. Детям интересно на занятии, когда они заняты, когда время отдыха не превышает времени работы. Скука приходит тогда, когда ребята остаются без дела, когда их заставляют выполнять однообразные, монотонные движения. Разнообразие упражнений и игр увлекает детей: они порой "забывают" о времени.

Познав радость и удовольствие от предложенной им деятельности, они уходят с занятия с желанием продолжить его. В развитии настольного тенниса занимаются почти каждый день ребята совершенствуют свои технические и тактические навыки. Многократно повторяя одни и те же действия, приобретая уверенность в своих движениях – появляется стабильность выполнения элементов, что позволяет вести борьбу за победу очков и игры в целом. Игровая форма проведения занятия является основой методики обучения спортивным играм и упражнениям. Занятие должно проходить как занимательная игра. Нельзя допускать монотонности, скуки, сами движения и игры должны доставлять ребенку удовольствие; поэтому важно, чтобы занятие содержало интересные для детей двигательные занятия, игровые образы, неожиданные моменты.

Во время игр и спортивных развлечений воспитатель должен знать, что психика ребенка неустойчива, легко ранима. Порой самое пустяковое слово,

замечание могут показаться ребенку обидными, он может расплакаться, потерять веру в свои силы, и это надолго оттолкнет его от того или иного вида игры. Указывать ребенку на его ошибки надо очень тактично. Ничто не укрепляет веру в свои силы так, как разумно высказанное одобрение. Конечно, тех, у кого все быстро получается, не следует особенно часто хвалить – могут зазнаться. А вот малыша, которому долго не давалось какое-то упражнение, а потом наконец получилось нужно непременно похвалить. Приступая к занятиям, следует иметь в виду, что дети не одинаковы по своему физическому развитию, характеру, здоровью. Нагрузка в играх дозируется с учетом индивидуальных и возрастных особенностей и самочувствия ребенка.

Дети дошкольного возраста склонны переоценивать свои возможности и нередко заигрываются (во вред своему здоровью). Поэтому и разучивание упражнений, и сама игра не могут быть продолжительными: их надо чередовать с отдыхом. Игры большой активности сменяются спокойными. Лучше чуть-чуть не доигрывать, чтобы игра для ребенка была всегда заманчивой, привлекательной и не носила вред здоровью.

Нагрузка во время игр должна распределяться равномерно на все группы мышц, возрастать постепенно из года в год. Родители могут и должны помочь ребенку выработать красивую осанку, научить правильно дышать, не задерживая дыхания, сообразуясь с физическим упражнением. Правильно организованные игры и спортивные развлечения укрепляют здоровье детей, закаляют их организм, помогают развитию двигательного аппарата, воспитывают волевые черты характера, ценные нравственные качества, являются замечательным средством активного и разумного отдыха.

Двигательные умения и двигательные навыки являются последовательными ситуациями на пути формирования двигательного действия. В результате неоднократного повторения двигательное умение автоматизируется и превращается в двигательный навык.

Двигательный навык – одна из форм двигательных действий ребенка. На

основе знаний и опыта он приобретает умение выполнять то или иное двигательное действие, научается практическим способам и приемам его выполнения. При неоднократных повторениях умение переходит в навык.

При выполнении упражнений у ребенка вырабатываются условно-рефлекторные связи, при их повторении, в том числе и мысленном, происходит уточнение этих связей, а в результате и практическое улучшение выполнения упражнений. Воспитатель в процессе формирования двигательных навыков использует разнообразные приемы активизации идеомоторных представлений. Так, при достижении стабилизации навыка ребенку предлагается вспомнить и рассказать последовательность выполнения упражнения. Такие приемы обучения обеспечивают самоконтроль ребенка за правильностью выполняемого им движения, заинтересовывают, повышают эмоциональное состояние, собранность и устойчивость внимания.

Умению осознавать характер и качество выполняемых движений ребенка необходимо обучать. Методами и приемами такого обучения может быть краткое объяснение и показ в сочетании с анализом основных элементов движений до начала его выполнения детьми.

Во время занятий работа над анализом и осознанием двигательных представлений может продолжаться в форме задания проследить за выполнением движения товарищем и отметить, что было правильно и что неправильно; сопоставить выполненное упражнение с образцом, способом, данным воспитателем. Такое задание учит умению наблюдать, замечать, сравнивать, запоминать и сопоставлять правильные и неправильные элементы движения, умению анализировать. Оно способствует более глубокому и осознанному усвоению упражнения.

Занятия спортивными играми и упражнениями прежде всего направлены на укрепление здоровья, улучшение общей физической подготовленности детей, удовлетворение их биологической потребности в

движениях. Основной целью является ознакомление детей со спортивными играми и упражнениями, закладывание азов правильной техники. Но это ни в коем случае не должно стать узкоспециализированными тренировками, подготовкой к участию в соревнованиях. Настоящие соревнования; где борьба ведется за очки, за места, являются непосильной психологической нагрузкой для ребенка.

Отличительная черта занятий спортивными играми и упражнениями – их эмоциональность. Положительный эмоциональный тонус является важной предпосылкой здоровья, предупреждает различные заболевания, поддерживает интерес к физическим упражнениям. Во время занятия очень важно определить оптимальное число повторений упражнений, чтобы у детей не возникали вредные привычки, мешающие дальнейшему обучению. Если в качестве подводящего упражнения используется хорошо освоенное ранее движение, то достаточно повторить его всего лишь несколько раз непосредственно перед разучиванием нового двигательного действия.

Более сложные действия спортивных игр можно разучивать в специально созданных условиях (вне игры). При этом внимание ребенка целесообразно направлять на качество выполнения движения. В дальнейшем можно усложнять условия выполнения действий, подводить детей к более трудным заданиям. Например, упражнения с элементами соревнования можно проводить в следующей последовательности усложнения: в начале обучения соревнования проводятся на точность выполнения действий, а затем – на скорость выполнения движений сначала между отдельными детьми, а в дальнейшем между группами детей.

Одним из плюсов настольного тенниса является возможность расслабиться и отвлечься от повседневных забот, которые не всегда доставляют нам удовольствие. А ведь именно в удовольствие заключается секрет нашего здоровья. Если вы даже самые серьезные дела будете делать с удовольствием, то не ощутите никакой нагрузки. Так как многие из нас

лишены такой возможности, остаётся только один выход получать недостающее удовольствие от игры в настольный теннис.

Список литературы:

1. Барчукова Г. В. Теория и методика настольного тенниса / Г. В. Барчукова, В. М. Богушас, О. В. Матыцын. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.
2. Хамрақулов Т.Т., Якубжонов И.А., Муйдинов И.А. "Эффективные системы развития в физической воспитании и спорте." International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education" (2022): 93-98.
3. Хамрақулов Т.Т., Муйдинов И. А., Якубжонova Ф. И. "Спортивное оздоровительное воспитание студентов." International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education" (2022): 99-105.
4. Xamraqulov T.T., Sarukhanov A. A., and Shokirov Sh.G. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." international journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 225-228.
5. Xamraqulov T. T., "Analysis of issues of legal action for violation of agreements with athletes in uzbekistan and foreign countries." international journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 175-178.
6. Xamraqulov T.T., "Innovative technologist of training students in higher educational institutions of sports and health in uzbekistan." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 106-108.
7. Saruxanov Arsen Albertovich. "Issues of the formation of the professional component of future teachers (on the example of the science of physical culture)." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 414-416.
8. Sultanov Usmon Ibragimovich. "Dynamics of morphological indicators in the physical development of long-distance running." International journal of social science & interdisciplinary research 11.01 (2022): 129-132.

9. Sultanov Usmon Ibragimovich. "Dynamics of formation of physical development and physical training of long distance runners." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* 7.6 (2019).
10. Sultonov Usmon Ibragimovich. "Analysis of the work carried out in the field of sports and mass health in the republic of uzbekistan." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 430-431.
11. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.
12. Talipdjanov, A. A., Akhmedova N. A., "'UzBridge' электрон журналы."
13. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 107-115.
14. Xatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.
15. Хатамов Зафаржон Назиржонович. "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." *International scientific and practical conference "the time of scientific progress"* (2022): 32-45.
16. Muydinov Iqbol Abduhamidovich, Muydinov Shuhrat Mansurovich, Akhmedov Umid Usmonovich ["Selection of talented wrestlers and education of physical perfection in the process of wrestling activities in sports schools."](#) *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* (2022): 166-167
17. Mo'yidinov SH.M., Yakubjonova F.I., Umarova Z. U. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." *International scientific and practical conference the time of scientific Progress:* (2022): 50-55.

18. Moʻyidinov SH.M., Yakubjonova F. I., Axmedov U. U. "Jismoniy tarbiya oʻqituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.
19. Rakhmonkulov Zamir Bakhromovich "About the unique system of planning physical education classes." Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.: 37.
20. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 117-119.
21. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 202-205.
22. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining oʻziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5-4 (2022):
23. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." Asia pacific journal of marketing & management review 11.11 (2022): 200-203.
24. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 197-201.
25. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.
26. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.

27. Якубжонов И.А., Шокиров Ш. Г., Қувватов У.Т. "Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде." International conference: problems and scientific solutions. 1.6 (2022): 140-147.
28. Gafurov Abdushokir Makhmudovich, "Movement is the main factor of a healthy lifestyle." Open Access Repository 9.12 (2022): 4-9.
29. Gafurov Abduvoxid Mahmudovich, Yuldasheva Jamilaxon Muxtorovna, Gafurov Abdushokir Makhmudovich "The role of gymnastics in the educational process." Open Access Repository, 8(12), (2022): 5–8.
30. Ziyayev Abdurahmon Abdullayevich. "Improving the quality of power in young sambo wrestlers in the process of dealing with sambo wrestling." International journal of social science & interdisciplinary research. 11.09 (2022): 231-233.